

IPAK QURTI G‘UMBAGI MOYINI ISHQORIY RAFINATSIYALASH

Jumaniyazova Maxliyo Xushnud qizi

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Ro‘zmetova Dildora To‘libayevna

PhD., dotsent., Urganch davlat universiteti (DSc) doktoranti

Kurambayev Sherzod Raimberganovich

DSc., dotsent., Urganch davlat universiteti professori

Annotatsiya. So‘nggi yillarda ipak qurti g‘umbagiga oziq-ovqat manbai sifatida katta e‘tibor qaratilmoqda. Ipak qurti g‘umbaglarida oqsil va yog‘ning ko‘pligi ularning ozuqaviy qiymatini belgilaydi. Ayniqsa ipak qurti g‘umbagi moyining salomatlik uchun ko‘plab foydali ta’sirlari e‘tirof etilgan. Bugungi kunda respublikamizda ipak qurti g‘umbagining resurslari faqat o‘g‘it va ozuqa sifatida yoki sanoat chiqindilari sifatida ishlatiladi. Bu qimmatbaho sanoat chiqindisidan samarali foydalanish imkoniyatini tadqiq maqsadida ipak qurti g‘umbagi moyini ishqoriy rafinatsiya usuli bilan tozalash jarayoni olib borildi va moy namunalarining tozalashdan oldingi va keyingi sifat ko‘rsatkichlari tahlili natijalari keltirildi.

Kalit so‘zlar: moy, ishqoriy rafinatsiya, kislota soni, moy rangi

So‘nggi vaqtlarda ozuqaviy qiymati tufayli ipak qurti g‘umbagiga Osiyo mamlakatlarida oziq-ovqat manbai sifatida katta e‘tibor qaratilmoqda [1]. Zamonaviy o‘simlikshunoslik asarlarida, an’anaviy xitoy tibbiyotida ipak qurti g‘umbagiga katta ahamiyat berilgan. Xalqaro ipakchilik komissiyasining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning jahon ishlab chiqarishidagi ulushi taxminan 0,6 % ni tashkil etadi, biroq Xitoy va Hindistondan keyin uchinchi o‘rinda turadi. Ipak qurti g‘umbagining chiqindilari yiliga taxminan 10 ming tonnani tashkil etadi, bu biologik faol moddalar manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ipak qurti g‘umbaglari jigarni himoya qilish, immunitetni oshirish, apoptoz va o'smaga qarshi ta'sirga, qondagi glyukoza va lipid darajasini tartibga solishga va qon bosimini

pasaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi Ipak qurti g'umbaglari ipak iplari olingandan keyin asosiy chiqindi bo'lib, quruq pilla og'irligining 60% ni tashkil qiladi [2]. Ipak qurti g'umbagi yog'i xolesterinni kamaytiruvchi, xotirani yaxshilovchi va tanadagi erkin radikallarni yo'q qilish orqali antioksidant bo'lib xizmat qiluvchi, yuqori darajadagi to'yimli va foydali oziq-ovqat resursidir [3]. Tozalangan ipak qurti g'umbagi yog'i esa Xitoy tibbiyoti lug'atida xolesterinni davolashda juda yuqori samaraliligi e'tirof etilgan. Ipak qurti g'umbagidan olingan yog' xavfsiz bo'lib, ozuqaviyligi jihatidan kungaboqar moyi kabi tez-tez ishlatiladigan o'simlik moylariga teng ekanligi ma'lum qilingan [4]. Bu yog' to'yinmagan yog' kislotalarning (jami yog' kislotalari tarkibining taxminan 60-70%), xususan, α -linolein va olein kislotalarning manbai hisoblanadi. Ma'lumki, α -linolein hamda olein kislotalar o'zlarining ozuqaviyligi va sog'liq uchun foydaliliklari bilan mashhur bo'lib, ular turli xil maqsadlarda, jumladan, oziq-ovqat sanoatida ishlatilishi mumkin [5,6]. Ipak qurti g'umbaglarida oqsil va yog'ning ko'pligi ularning ozuqaviy qiymatini belgilaydi. Biroq, bugungi kunda respublikamizda ipak qurti g'umbaglarining resurslari faqat o'g'it va ozuqa sifatida yoki sanoat chiqindilari sifatida ishlatiladi. Ma'lumki, chiqindilarni yo'q qilish jiddiy muammodir, chunki chiqindilarning parchalanishi atrof-muhitga salbiy ta'sir qiladi.

1. Namuna uchun tut ipak qurti g'umbagi “Xorazm Ipagi” MCHJ dan 2023-yil kuzgi va bahorgi mavsumlardagi navlaridan olingan. Tajriba tadqiqot ishlari Urganch davlat universiteti, oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasida olib borilgan. Namunalar tajriba uchun quyidagicha tayyorlandi, dastlab quritish pechida qurtildi, laboratoriya tegirmonida maydalandi va har hil erituvchilar orqali ekstraksiyalab moy olindi. Olingan moylar rotorli bug'latgich yordamida mitselladan moy ajratib olinadi. Moy namunalari ishqor orqali neytrallandi. Barcha reaktivlar analitik tarozi, natriy gidroksidning suvli eritmasi, 1% li temoftalein, 0,1n o'yuvchi kaliyning suvli eritmasi, boshqa asbob va reaktivlar Urganch davlat universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboratoriyasidan olindi.

2. Moyning kislota sonini aniqlash. Jarayonni amalga oshirish uchun 3-5 gramm moy namunasi 250 ml konussimon kolbaga solinadi. So'ngra, xloroform va 96% li

spirtidan 1:1 nisbatdagi neytral aralashmadan 50 ml moyli kolbaga quyiladi. Ustidan fenolftaleinning 1% li spirtli eritmasi 2-3 tomchi tomiziladi. Eritma aralshtirib turib 0,1n natriy gidroksid bilan titrlandi [7].

3. Ipak qurti g'umbagi moyini ishqoriy rafinatsiyalash jarayoni berilgan metodika bo'yicha olib borildi [8].

Jadval

Ishqoriy tozalangan ipak qurti g'umbagi moyining ko'rsatkichlari

№	Namunalar	Moyning rangi, ishqoriy rafinatsiyadan oldin	Kislota soni, mg KOH, ishqoriy rafinatsiyadan oldin	Moyning rangi, ishqoriy rafinatsiyadan keyin	Kislota soni, mg KOH, ishqoriy rafinatsiyadan keyin
1	A markali ekstraksiya benzini erituvchisi bilan olingan namuna	35sariq,19 qizil,9 ko'k	54,2	35 sariq birlikda 3 q.b.	3,1
2	N-geksan erituvchisi bilan olingan namuna	35sariq,15 qizil, 3 ko'k	48,2	35 sariq birlikda 2 q.b.	1,34
3	Etil spirti erituvchisi bilan olingan namuna	35sariq, 20 qizil, 3 ko'k	47,3	-	-

Jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, olingan ipak qurti g'umbagi moyi namunalarini ishqoriy rafinatsiya yordamida tozalash imkoniyati mavjud. Ammo olingan natijalar moyni oziq-ovqat sohasiga yo'naltirish uchun mos emas. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, ipak qurti g'umbagi moyini tozalash jarayoni bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur. Biz moy namunalarini qayta ishlash jarayonini davom ettiramiz va olingan natijalar keyingi maqolalarimizda aks ettiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Mentang, M. Maita, H. Ushio, T. Ohshima, Food Chem. **127** (2011) 899
2. J. Wang, J. L. Zhang, F. A. Wu, Eur. J. Lipid Sci. Tech. **115** (2013) 791
3. Kuller LH, Eating fat or being fat and risk of cardiovascular disease and cancer among women. Ann epidemiol 4:119-127 (1994).
4. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB and Krauss RM, Saturated fat, carbohydrate, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 91:502-509 (2010).
5. Din JN, Newby DE and Flapan AD, Science, medicine, and the future-omega 3 fatty acids and cardiovascular disease-fishing for a natural treatment. Brit Med J 328:30-35 (2004).
6. Erkkila A, de Mello VDF, Riserus U and Laaksonen DE, Dietary fatty acids and cardiovascular disease: An epidemiological approach. Prog Lipid Res 47:172-187 (2008).
7. Yog'lar va moyli xom-ashyolar kimyosi: o'quv -uslubiy qo'llanma/ Ro'zmetova D.[va boshqalar].- Toshkent: O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2021.- 96 b
8. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi: o'quv-uslubiy qo'llanma/ D.T. Ro'zmetova [va boshqalar.]. – Toshkent: <<O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi>>, 2021.- 200 b.